

PLAN DE CONSERVATION DE L'ÎLE DUMAIS ET DU ROCHER AUX PHOQUES - 2022

Mai 2022

Illustration de la couverture

L'île Dumais, vue du rocher aux Phoques (photo : Jacynthe Quinn)

Citation recommandée

Société Provancher, 2022. Plan de conservation de l'île Dumais et du rocher aux Phoques – 2022. Société Provancher, Québec, vii + 32 p. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.5898994>

Équipe de réalisation

Rédaction

Marcel Darveau (ing.f. retraité, Ph. D.) coordonnateur du comité scientifique, Société Provancher

Jacynthe Quinn (B. Sc. biotechnologie, M. Sc.) agente de projets, Société Provancher

Olivier Coulombe (B. Sc. géologie, M. Sc.) Coordonnateur des projets en compostage urbain,
Craque-Bitume

Jean-Benoît Darveau (ing., M. Sc.) professionnel de recherche, Université Laval

André-Philippe Drapeau Picard (biologiste., M. Sc.) préposé aux renseignements entomologiques,
Insectarium de Montréal (Espace pour la vie)

Antoine Rhéaume-Ouellet (ing., M. Sc.) géoscientifique des données, Goldspot Discoveries Inc.

Comité de travail du plan de conservation

Justin Boissinot (biologiste, M. Sc.) étudiant-stagiaire, Société Provancher (actuellement :
Université Laval)

Roméo Bouchard (agriculteur retraité), résident de Saint-Germain-de-Kamouraska

Michel Cantin (biologiste) Société Provancher

Pascale Forget (biologiste, M. Sc.) coordonnatrice de projets, Société Provancher (actuellement :
Bureau d'écologie appliquée)

Michel Giroux (biologiste, M. Sc.) intendant du territoire de l'île Dumais et du rocher au Phoques,
Société Provancher

Manon Ouellet (biologiste) chargée de projets (sensibilisation), OBAKIR (actuellement :
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent)

Alain Parent (géographe) conseiller municipal de Saint-André-de-Kamouraska et copropriétaire
de la Réserve naturelle de la Grosse-Montagne

Révision

Élisabeth Bossert (ing.f. retraitée) responsable des activités éducatives, Société Provancher

Michel Giroux (biologiste, M. Sc.) intendant du territoire de l'île Dumais et du rocher au Phoques,
Société Provancher

René Nault (biologiste, M. Sc.) responsable des territoires à l'Est de Québec, Société Provancher

Antoine Plourde-Rouleau (biologiste) chargé de projets et responsable du Plan Directeur de l'Eau,
OBAKIR

Daniel St-Onge, président, Société Provancher

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes et les organismes qui ont, de près ou de loin, participé à la réalisation de ce plan de conservation.

Un merci particulier aux membres du comité de travail du plan de conservation initié en 2019, mais qui est resté en suspens en 2020 avec la pandémie de covid-19 et un roulement de personnel à la Société Provancher.

Merci aussi aux botanistes qui ont participé aux inventaires floristiques de FloraQuebeca en 2019 : Daniel Beaumier, Justin Boissinot, Pascale Forget, Hélène Gilbert, Noémie Gilbert-Painchaud, Anne Godbout, Dominique Guêné, Dave Lebel, Louise Levesque, Stéphane Leclerc, Pierre Morisset, Sébastien Nadeau, Jean Painchaud et Alain Parent.

Finalement, merci à Dominique Lafond pour l'intégration des bases de données floristiques et l'assistance éditoriale.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Fondation de la faune du Québec (Programme AGIR pour la faune).

Table des matières

Équipe de réalisation.....	iii
Remerciements	iv
Liste des figures.....	vi
Liste des tableaux	vii
1. Introduction.....	1
2. Contexte administratif.....	2
2.1 Localisation géographique.....	2
2.2 Cadre historique	3
2.3 Affectation et utilisation actuelle du territoire	5
2.4 Intendance, financement et communications.....	5
3. Description biophysique	7
3.1 L'île Dumais : 450 millions d'années d'histoire	7
3.2 Hydrologie et littoral.....	11
3.3 Climat.....	13
3.4 Écosystèmes.....	14
3.5 Flore	15
3.6 Faune	16
3.6.1 Insectes	16
3.6.2 Oiseaux.....	17
3.6.3 Mammifères.....	19
4. Préoccupations, vision et stratégies d'actions	20
4.1 Préoccupations.....	20
4.2 Vision générale	22
4.3 Stratégies, actions et cibles 2022-2027	22
4.4 Regard vers le futur	25
5. Bibliographie.....	26
Annexe 1. Liste des taxons de végétaux observés à l'île Dumais de 2000 à 2019	28

Liste des figures

Figure 1. Localisation du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques, à Saint-Germain-de-Kamouraska, au Québec	2
Figure 2. Gros plan sur le territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques	3
Figure 3. Artéfacts trouvés ces dernières années à l'intérieur de l'île Dumais	5
Figure 4. Quartzite typique de l'île Dumais, appartenant à la formation de Kamouraska. En mortaise : échantillon provenant d'une cassure fraîche présentant un faible litage et trois clastes	8
Figure 5. Blocs de conglomérat de la formation de Kamouraska reposant sur les bancs de grès de la formation de Saint-Damase, à la pointe nord-est de l'île. En mortaise : bloc de conglomérat sur lequel on voit des clastes orientés préférentiellement.....	8
Figure 6. Bancs d'arénite arkosique calcareuse de la formation de Saint-Damase à la pointe nord-est de l'île. En mortaise : échantillon provenant d'une cassure fraîche.....	9
Figure 7. Carte synthèse interprétée des observations géologiques et stations d'observation du 24 juillet 2021	9
Figure 8. Image satellite Google Maps 2018 sur laquelle on peut observer la couche d'orthoquartzite plissée formant les cabourons du Kamouraska.	10
Figure 9. Anfractuosités rocheuses près du sommet de l'île Dumais.....	11
Figure 10. L'île Dumais retient assez d'eau pour permettre le maintien d'une végétation forestière modeste, avec des arbres pouvant atteindre 7 m de hauteur et 20 cm de diamètre.....	11
Figure 11. Haut estran du côté sud de l'île Dumais.....	12
Figure 12. Le rocher aux Phoques	12
Figure 13. Rive nord de l'île Dumais, sur laquelle on distingue bien la frange rocheuse gardée à nu par les ondes de tempête	14
Figure 14. Segmentation des rivages de l'île Dumais selon trois classes: rocheux, à végétation basse, et à végétation arborescente.....	15
Figure 15. L'île Dumais, vue du sommet du sentier du Cabouron	25

Liste des tableaux

Tableau 1. Aperçu historique des interventions de développement et de conservation concernant le territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques et les alentours (municipalités de Saint-Germain-de-Kamouraska, de Kamouraska et de Saint-André-de-Kamouraska)	4
Tableau 2. Liste des espèces d'insectes observées sur l'île Dumais lors d'une visite le 24 juillet 2021.....	17
Tableau 3. Liste des 33 espèces aviaires inventoriées sur ou à partir du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques par la Société Provancher au cours de six visites estivales échelonnées de 2008 à 2021.....	18
Tableau 4. Liste des 8 espèces de mammifères inventoriés sur ou aux abords de l'île Dumais et du rocher aux Phoques par la Société Provancher au cours de six visites estivales échelonnées de 2008-2021	19
Tableau 5. Liste d'ensemble des préoccupations de gestion durable du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques	20

1. Introduction

L'île Dumais et le rocher aux Phoques sont respectivement une petite île d'une superficie de 4,264 ha et un îlot de 0,479 ha (MRC de Kamouraska, 2021) constituant un territoire de la Société Provancher depuis 1997. Fait notable, l'île Dumais a un relief prononcé, avec une élévation de 26 m. En comparaison, l'île aux Basques (autre île appartenant à la Société Provancher) a une superficie 15 fois plus grande, mais est à peine 3 m plus haute.

Bien que le territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques (ci-après TIDRP) soit dans un milieu côtier diversifié et relativement accessible, distant d'à peine quelques centaines de mètres des aboiteaux et des terres agricoles de Saint-Germain-de-Kamouraska, il demeure étonnamment intact et peu connu.

Dans le cadre d'un partenariat financier avec la Fondation de la faune du Québec et en collaboration avec des organismes locaux, la Société Provancher a réalisé un inventaire des connaissances existantes sur le milieu biophysique et retracé l'historique de l'activité humaine du territoire et de l'environnement. Les préoccupations environnementales, sociales et économiques du TIDRP ont ensuite été identifiées pour finalement proposer ce premier plan de conservation.

Rappelons que le TIDRP est affecté par trois statuts de conservation :

- Il fait partie de l'*Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'île Dumais* en vertu de la *Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01), article 5* (Gouvernement du Québec, 2021).
- Les estrans et les eaux qui l'entourent font partie de la *Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur de Kamouraska* en vertu de la *Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01), article 5* (Gouvernement du Québec, 2021). Ce statut est temporaire et devrait changer lors de la création d'une *Aire protégée marine de l'estuaire du Saint-Laurent* en vertu de l'*Entente de collaboration Canada-Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec* (Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada, 2018).
- Il fait partie de la Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) de Kamouraska. Il ne s'agit pas d'un statut légal, mais, comme il est reconnu internationalement par les organismes de gestion de la faune et des habitats, il est généralement pris en compte en aménagement du territoire, dans les études d'impacts environnementaux, etc. Le concept de ZICO est actuellement en transition vers un concept élargi de Zone-clé pour la conservation de la biodiversité (ZCB) et le statut de la ZICO de Kamouraska est actuellement en révision pour déterminer si elle se qualifierait comme ZCB (Wildlife Conservation Society Canada, 2022).

2. Contexte administratif

2.1 Localisation géographique

Le TIDRP est situé dans la municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec (*Figure 1*). L'île Dumais et le rocher aux Phoques comptent parmi le chapelet d'îles et îlots de la région qui se retrouvent dans l'estran du Saint-Laurent, c.-à-d. qui sont accessibles à pied depuis la terre ferme à marée basse et qui sont entourées d'eau à marée haute. L'île (4,264 ha) et le rocher (0,479 ha) sont tous deux à environ 400 m du continent (*Figure 2*).

Figure 1. Localisation du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques, à Saint-Germain-de-Kamouraska, au Québec. Le point noir indique la localisation exacte du territoire dans trois aires de conservation : la ZICO de Kamouraska (en violet), l'Aire de concentration d'oiseaux aquatiques de l'île Dumais (en rouge), la Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur de Kamouraska (en vert). Données colligées par la Société Provancher en février 2022.

Figure 2. Gros plan sur le territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques. Les traits verts montrent les contours de la Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur de Kamouraska (hachuré fin) et mettent en évidence que l'île, le rocher et la terre ferme ne font pas partie de la réserve. Le trait pointillé orange montre la ligne de rivage sud-est de l'île avant son raccordement au continent par des aboiteaux

2.2 Cadre historique

Le *Tableau 1* présente quelques repères historiques concernant le développement humain, agricole et de conservation environnementale de la région où se situe le TIDRP.

Tableau 1. Aperçu historique des interventions de développement et de conservation concernant le territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques et les alentours (municipalités de Saint-Germain-de-Kamouraska, de Kamouraska et de Saint-André-de-Kamouraska)

Dates	Actions	Source
1850s	Premiers aboiteaux vivriers	Coulombe Carrier (2015)
1970-1980s	Aboiteaux industriels	Coulombe Carrier (2015)
Circa 1989	Achat du territoire de l'île Dumais et des îlots de la Ferme (inclut le rocher aux Phoques et un autre petit rocher), ainsi que de l'îlet Levasseur (incluant un chalet) par Forum Environnement.	Informations consignées dans un courriel de Michel Lepage (Société Provancher) le 11 septembre 2019
1989-1991	Achats de terres agricoles côtières par la Fondation de la faune en vue de créer une réserve faunique	Voir aussi Bouchard (2019) Données inédites de la Fondation de la faune du Québec
Circa 1991	Acquisition de la halte des Battures de Saint-André par la SEBKA	Voir aussi Bouchard (2019)
1990s	Création de l'Aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA) de l'île Dumais	Tardif (1999)
1997	Transfert de la propriété du TIDRP et de l'îlet Levasseur (incluant le chalet) par Forum Environnement à la Société Provancher. Cette transaction a alors causé des tensions entre la Société Provancher et des résidents en raison d'un imbroglio concernant la toponymie de ces îles.	Informations consignées dans un courriel de Michel Lepage (Société Provancher) le 11 septembre 2019
1998	Vente de l'îlet Levasseur (incluant le chalet) par la Société Provancher à la famille Lévesque	Informations consignées dans un courriel de Michel Lepage (Société Provancher) le 11 septembre 2019
2011	Désignation de la Zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) de Kamouraska par Oiseaux Canada, gérée par OBAKIR	Lavoie (2012)
1989-2021	Perte graduelle de terres agricoles (incluant des terres de la Fondation de la faune du Québec) et de territoires insulaires causée par l'abandon d'aboiteaux et la hausse du niveau de la mer	
2020	Projet de réserve d'aire protégée marine fédérale-provinciale	Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada (2018)
2022	Intégration du programme des ZICOs dans celui des Zones-clés pour la biodiversité (ZCB). La ZICO de Kamouraska pourrait devenir une ZICO historique si elle ne se qualifie pas comme ZCB.	Informations consignées dans un courriel de Marie-Audrey Nadeau Fortin (Nature Québec) à Antoine Plourde-Rouleau (OBAKIR) le 7 février 2022

2.3 Affectation et utilisation actuelle du territoire

Depuis son acquisition par la Société Provancher en 1997, le TIDRP apparaît comme un territoire peu perturbé par l'activité anthropique. Les quelques traces d'activité humaine se résument à des déchets laissés sur la rive par les courants marins ou les vents. En 2018, deux ronds de feu, dont un aménagé pour des usages réguliers (avec grilles, casseroles et une petite réserve de bois) ont été trouvés sur l'île (*Figure 3*). Les ronds de feu ont été démantelés et les sites ont été renaturalisés.

Figure 3. Artéfacts trouvés ces dernières années à l'intérieur de l'île Dumais. À gauche: casseroles de rond de feu en 2018 (photo : Michel Giroux). À droite : cerf-volant en forme d'ara (photo : Marcel Darveau)

Selon le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska (2016), le TIDRP est affecté à la conservation. Il est aussi mentionné dans le Plan de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska 2022-2032 que ce territoire pourrait éventuellement être protégé en collaboration avec la Société Provancher (Bussieres et collab., 2021).

2.4 Intendance, financement et communications

Selon l'organigramme general de la Societe Provancher, le territoire de l'ile Dumais et du rocher aux Phoques relève d'un administrateur qui est responsable des territoires de l'Est. Un poste d'intendant du TIDRP a ete cree en 2018, relevant du responsable des territoires de l'Est. L'intendant d'un territoire de la Societe Provancher est une personne nommee par le conseil d'administration (CA) et qui participe avec le CA et le personnel de la Societe a la gestion de ce territoire. C'est souvent une personne qui habite pres de ce territoire, qui le connaıt bien, et qui connaıt aussi les residents voisins et la collectivite locale.

En pratique, l'intendant peut jouer, selon le contexte, ses habilites, ses interets, et ses disponibilites, les roles de :

- Premier repondant/interlocuteur aupres des voisins du territoire;

- Surveillant du territoire (pas au sens de l'application réglementaire, mais plutôt de voir si tout semble normal et, au besoin, de contacter les administrateurs de la Société Provancher pour les informer et explorer des solutions possibles);
- Facilitateur pour l'organisation logistique d'activités scientifiques, éducatives ou d'entretien;
- Agent d'amélioration continue dans la conservation du territoire.

Le financement de base pour le fonctionnement du territoire provient essentiellement des fonds généraux de la Société Provancher pour les coûts fixes tels les taxes et les assurances, et de financements externes pour les projets ponctuels, tels le plan de conservation. Mis à part une ressource rémunérée occasionnellement par et pour les projets ponctuels, tout le travail est effectué par des bénévoles.

La Société Provancher dispose d'un comité des communications qui est actif sur plusieurs plateformes. Une infolettre, un blogue, et des pages Facebook permettent de rejoindre ses membres, collaborateurs, et partenaires dans le cadre de ses activités régulières. Elle publie aussi Le Naturaliste canadien, une revue scientifique dédiée à la diffusion des connaissances en lien avec la nature et l'environnement en Amérique du Nord. La Société n'a pas de plan de communication spécifique pour le TIDRP.

3. Description biophysique

3.1 L'île Dumais : 450 millions d'années d'histoire

L'île Dumais est située sur la bordure nord de la province géologique des Appalaches. Cette région inclut des roches de l'Ordovicien inférieur qui ont été chevauchées, plissées et charriées en direction générale nord-ouest lors de la première phase de la formation des Appalaches, à la fermeture de l'océan Iapetus (aussi appelé l'océan proto-Atlantique), il y a quelques 450 millions d'années. Les roches du secteur sont subdivisées en trois unités. Ce sont, de la plus vieille à la plus récente: (i) la Formation de Saint-Damase, (ii) la Formation de Kamouraska, et (iii) la Formation de Rivière Ouelle (Hubert, 1973).

L'essentiel de l'île Dumais correspond aux épais bancs massifs très faiblement lités d'orthoquartzite de la Formation de Kamouraska (*Figure 4*). Le litage est localement souligné par la présence de feldspath, de couches décimétriques de conglomérats à graviers et petits galets, ainsi que de lentilles de grès carbonaté. Sous-jacent à ces épais couches, se trouve un banc d'orthoconglomérat carbonaté polymicté de 4 à 6 mètres d'épaisseur, observable à la pointe nord-est de l'île (*Figure 5*). Il s'agit d'ailleurs de l'un des meilleurs points d'observation de cette lithologie de la région selon Hubert (1973). Ce conglomérat comporte des clastes allant de petits graviers jusqu'à des blocs, mal triés et subarrondis.

Au-delà de la pointe nord-est, il est possible d'observer à marée basse la Formation de Saint-Damase, caractérisée par la présence de bancs d'arénite arkosique calcareuse, en alternance périodique avec des bancs décimétriques de siltstone fins schisteux et faiblement inclinés (*Figure 6*). Selon de nombreuses évidences, l'ordre des couches correspond à leur ordre de sédimentation, résultant en une polarité normale. Globalement, le pendage des couches présentes sur l'île est faiblement incliné (de 20 à 40°) vers l'ouest-sud-ouest. Des stries glaciaires sont également observables sur l'orthoquartzite, dont l'orientation sud-est est perpendiculaire à la longueur de l'île. L'ensemble des observations est synthétisé sur une carte à la *Figure 7*, sur laquelle sont également indiquées les stations d'observation.

Figure 4. Quartzite typique de l'île Dumais, appartenant à la formation de Kamouraska. En mortaise : échantillon provenant d'une cassure fraîche présentant un faible litage et trois clastes. Station d'observation DU-001 (photos : Jean-Benoît Darveau)

Figure 5. Blocs de conglomérat de la formation de Kamouraska reposant sur les bancs de grès de la formation de Saint-Damase, à la pointe nord-est de l'île. En mortaise : bloc de conglomérat sur lequel on voit des clastes orientés préférentiellement (horizontalement). Station d'observation DU-008 (photos : Jean-Benoît Darveau)

Figure 6. Bancs d'arénite arkosique calcareuse de la formation de Saint-Damase à la pointe nord-est de l'île. En mortaise : échantillon provenant d'une cassure fraîche. Station d'observation DU-008 (Photos : Jean-Benoît Darveau)

Figure 7. Carte synthèse interprétée des observations géologiques et stations d'observation du 24 juillet 2021

La couche principale exposée sur l'île (c.-à-d. l'orthoquartzite) est, telle qu'assignée sur la carte interactive géologique et minière du Québec du SIGÉOM (Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 2018), un équivalent distal des fameux « cabourons » du Kamouraska. Cette couche est fortement plissée et facilement observable en vue aérienne (*Figure 8*). Par analogie avec les plis observables de cette couche, et en considérant le pendage très faible, les structures et les relations stratigraphiques observées, on pourrait interpréter l'île Dumais comme la charnière d'un pli synclinal. La subsistance de l'île Dumais est due aux mêmes raisons que celle de ces cabourons, soit leur dureté et homogénéité supérieures aux formations sus- et sous-jacentes qui ont été érodées. Cela est observable par le fait que l'extension nord-est de l'île est limitée par l'émergence de la couche de conglomérat, plus friable et réactive aux éléments, qui se retrouve érodée en blocs.

Pour la suite des choses, trois avenues semblent pertinentes pour approfondir l'étude géologique de l'île Dumais. D'abord, il serait intéressant d'explorer le milieu de l'île, couvert de végétation, afin d'y chercher des affleurements rocheux, qui constitueraient de nouveaux points d'observation. Une étude des dépôts meubles pourrait également être effectuée. Finalement, il serait nécessaire d'étendre la couverture des observations géologiques dans la région pour mieux comprendre comment s'intègre l'île Dumais dans la géologie régionale.

Figure 8. Image satellite Google Maps 2018 sur laquelle on peut observer la couche d'orthoquartzite plissée formant les cabourons du Kamouraska. Le trait pointillé jaune montre la bordure sud-est de la couche

3.2 Hydrologie et littoral

Avec une superficie d'à peine 4,264 ha, une élévation maximale de 26 m et sa structure convexe de cabouren typique du Kamouraska, l'île Dumais a une hydrologie plutôt simple. Aucun ruisseau ou plan d'eau permanent n'y est visible et on n'y décèle pas non plus de lit de ruisseau intermittent ou d'étang vernal. Toutefois, avec sa surface micro-bosselée, l'île retient assez d'eau de précipitation dans de nombreuses petites anfractuosités rocheuses (*Figure 9*) pour permettre le maintien d'une végétation forestière (*Figure 10*).

Figure 9. Anfractuosité rocheuse près du sommet de l'île Dumais (photo: Marcel Darveau)

Figure 10. L'île Dumais retient assez d'eau pour permettre le maintien d'une végétation forestière modeste, avec des arbres pouvant atteindre 7 m de hauteur et 20 cm de diamètre (photo: Marcel Darveau)

La zone de contact entre la rive et le littoral de l'île est généralement abrupte, les parois rocheuses riveraines (en général de 2-5 m de hauteur) se terminant abruptement sur un estran vaseux entrecoupé de platiers rocheux (Robitaille et Saucier, 1998). L'influence des ondes de tempête est assez importante sur la rive nord de l'île, où la végétation littorale est quasi absente (*Figure 5*) alors que sur la rive sud une étroite frange sablonneuse est propice au développement d'une végétation halophyte (*Figure 11*).

Figure 11. Haut estran du côté sud de l'île Dumais (Photo : Jacynthe Quinn)

Figure 12. Le rocher aux Phoques (Photo Jacynthe Quinn)

Le rocher aux Phoques (*Figure 12*), avec une superficie de seulement 0,479 ha et une élévation d'au plus 5 m, est trop régulièrement submergé pour retenir de l'eau douce.

3.3 Climat

Le climat du moyen estuaire du Saint-Laurent, où se situent l'île Dumais et le rocher aux Phoques, est de type subpolaire subhumide continental et caractérisé par une courte saison de croissance (Robitaille et Saucier, 1998). Selon des données de 1988, la température annuelle moyenne (~1958-1988) dans le moyen estuaire était alors de 2,5°C et les précipitations annuelles de 900 mm, dont le tiers sous forme de neige (Robitaille et Saucier, 1998).

Les changements climatiques sont perceptibles dans cette région, même s'ils sont moins prononcés que dans la majeure partie du Québec. Selon les données de la station de surveillance climatique de La Malbaie (juste en face, sur la rive nord du Saint-Laurent), la température annuelle moyenne a augmenté de 0,8°C entre 1961 et 2010 (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2021). Plus localement, à une échelle d'environ 10 km², la température annuelle moyenne et les précipitations annuelles totales ont été respectivement de 4,1°C et 926 mm dans le secteur de l'île Dumais au cours de la période 1981-2010 (Ouranos, 2021). Selon des scénarios d'émissions modérées de gaz à effet de serre (scénario d'émissions RCP 4.5; percentile 50), ces valeurs passeront respectivement à 6,5° et 975 mm à l'horizon 2041-2070 (Ouranos, 2021).

Un indice plus préoccupant est celui de la hausse attendue du niveau de la mer et des risques d'inondation. Même si l'île Dumais a un relief assez prononcé, environ 2-5% de sa superficie pourrait se retrouver sous le niveau de la mer en 2030, selon des scénarios modérés et de chance moyenne de changements climatiques (Climate Central, 2020). Si on ajoute les risques d'inondations annuelles, environ 10-20% de la superficie de l'île serait affectée, c.-à-d. verrait sa végétation terrestre affectée par l'eau salée et la frange dénudée par les ondes de tempête (*Figure 13*) pourrait s'élargir. Quant au rocher aux Phoques, il devrait être submergé régulièrement.

Figure 13. Rive nord de l'île Dumais, sur laquelle on distingue bien la frange rocheuse gardée à nu par les ondes de tempête (Photo: Jacynthe Quinn)

3.4 Écosystèmes

Selon la version AIPF2017 de la carte écoforestière inventaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) (Major et collab., 2021), le TIDRP se situe dans la zone de végétation tempérée nordique, plus spécifiquement à la limite nord-est du domaine bioclimatique de l'érablière à tilleul (sous-domaine de l'Est). À des niveaux plus détaillés de la classification écologique, le territoire est dans la région écologique 2b (Plaine du Saint-Laurent) (Major et collab., 2021).

À l'échelle de perception de 1:20 000 de la carte écoforestière, la végétation de l'île Dumais est considérée comme entièrement forestière (la frange rocheuse est trop étroite pour être cartographiée) et classifiée comme une sapinière à épinette noire inéquienne avec un recouvrement au sol d'environ 45% et une hauteur de 7 m. Le dépôt de surface est rocheux et le drainage est rapide (classe 10). Quant au rocher aux Phoques, il est dénudé de végétation forestière.

Lors d'une visite terrain en juillet 2021, une cartographie sommaire de la zone riveraine de l'île Dumais a été réalisée en segmentant la rive en trois grandes classes : rivage rocheux (roc exposé), rivage à végétation basse (en général herbacée), et rivage à végétation arborescente (plantes ligneuses appartenant à des essences forestières) (*Figure 14*). En mesurant les longueurs des segments, nous avons obtenu que le périmètre de l'île, qui mesure 1 131 m (MRC de Kamouraska, 2021), est constitué de 50% de rivage rocheux, 30% de rivage à végétation arborescente, et 20% de rivage à végétation basse.

Figure 14. Segmentation des rivages de l'île Dumais selon trois classes: rocheux (trait de couleur magenta), à végétation basse (vert clair), et à végétation arborescente (vert foncé)

3.5 Flore

À notre connaissance, la flore de l'île Dumais a fait l'objet de deux inventaires. Le premier fut effectué par Robert Gauthier de 1999-2004 à des fins de collection pour l'herbier Louis-Marie de l'Université Laval. Cet inventaire visait tous les microhabitats de l'île. Cent-vingt spécimens appartenant à 115 taxons ont été recueillis et catalogués dans la base de données HERCUL (Herbier Louis-Marie, 2022).

Le second inventaire fut réalisé en 2019 par un groupe de 11 personnes, principalement des membres de FloraQuebeca, de la Société Provancher et des résidents du Kamouraska (source : Stéphane Leclerc, FloraQuebeca et Pascale Forget, Société Provancher, données inédites). Les botanistes ont concentré leurs efforts sur le marais salé, le littoral et le milieu riverain de l'île Dumais et ont dressé une liste préliminaire étoffée de 113 taxons.

Nous avons intégré les deux inventaires pour dresser une liste globale qui contient 166 taxons: 6 algues, 2 lichens, 3 hépatiques, 6 mousses, 2 lycopes, 12 fougères, et 137 plantes à graines. Cette liste est présentée à l' [Annexe 1](#).

La nomenclature utilisée pour les algues est celle d'AlgaBase (Guiry et Guiry, 2022); quand AlgaeBase ne proposait pas de noms français, nous avons eu recours à ceux proposés dans Wikipédia. Pour les lichens, la nomenclature scientifique et française est celle de Wikipédia, tandis que pour les bryophytes et les plantes vasculaires, nous avons utilisé respectivement BRYOQUEL (Faubert et collab., 2014+) et VASCAN (Brouillet et collab., 2010+).

Aucune espèce rare ou à statut particulier n'y a été relevée. Une petite colonie d'une plante exotique envahissante, le roseau commun (*Phragmites australis* (Cavanilles) Trinius ex Steudel subsp. *australis*), a été trouvée à l'île Dumais en 2019. Elle a fait l'objet de campagnes d'éradication par arrachage de rhizomes en 2020 et 2021. Puisque les 6 rhizomes qui subsistaient en 2021 ont été arrachés puis transportés à un site d'enfouissement sur le continent, ce taxon n'est pas inclus dans la flore de l'île.

Quant au rocher aux Phoques, étant donné qu'il est régulièrement submergé, il ne comporte que des espèces végétales associées aux rivages rocheux et aux marais saumâtres. Il serait surprenant d'y retrouver des espèces absentes de l'île Dumais.

3.6 Faune

3.6.1 Insectes

Un échantillonnage non-exhaustif a été réalisé lors d'une visite à l'île Dumais le 24 juillet 2021. Les insectes observés ont été photographiés et/ou capturés au filet et ont été identifiés par André-Philippe Drapeau Picard. Les spécimens capturés ont été déposés dans la collection scientifique de l'Insectarium de Montréal.

Lors de la visite du 24 juillet 2021, 19 espèces d'insectes ont été observées, réparties dans 14 familles et 4 ordres (*Tableau 2*) La plupart des observations ont été réalisées le long du littoral au sud de l'île, au pied de la falaise. Plusieurs insectes étaient attirés par les fleurs de plantes herbacées, notamment des chardons (*Cirsium* sp.), des verge-d'or (*Solidago* sp.), des rosiers (*Rosa* sp.) et des spirées (*Spirea* sp.), en floraison à ce moment.

Il serait intéressant d'échantillonner de façon plus rigoureuse la portion forestière de l'île Dumais. L'épais couvert de mousse constitue un habitat propice pour une grande diversité d'insectes et autres arthropodes, notamment des coléoptères (par ex. : Staphylinidae), des collemboles et des araignées. De même, les nombreux arbres morts hébergent potentiellement plusieurs insectes xylophages, notamment des coléoptères (par ex. : Cerambycidae). Des échantillonnages à l'aide de pièges-fosses, de pièges Malaise et de pièges lumineux, réalisés à chaque mois entre mai et octobre permettraient d'évaluer la diversité des arthropodes sur l'île.

Tableau 2. Liste des espèces d'insectes observées sur l'île Dumais lors d'une visite le 24 juillet 2021. Les noms français sont tirés du Groupe de travail national sur la situation générale (2021)

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Saperda calcarata</i>	Longicorne des peupliers
	Chrysomelidae	<i>Megacerus discoïdus</i>	Bruche discoïde
	Scarabaeidae	<i>Trichiotinus assimilis</i>	Scarabée des marguerites
Diptera	Asilidae	<i>Laphria posticata</i>	
	Conopidae	<i>Phyocephala</i> sp.	
	Syrphidae	<i>Chrysotoxum</i> sp.	
	Syrphidae	<i>Helophilus lapponicus</i>	Syrphe à bordures jaunes
Hymenoptera	Apidae	<i>Bombus bimaculatus</i>	Bourdon à deux taches
	Apidae	<i>Bombus impatiens</i>	Bourdon fébrile
	Apidae	<i>Bombus ternarius</i>	Bourdon tricolore
	Apidae	<i>Bombus vagans</i>	Bourdon mi-noir
	Crabronidae	<i>Ectemnius dives</i>	
	Formicidae	<i>Camponotus</i> sp.	
	Megachilidae	<i>Megachile relativa</i>	Mégachile relative
	Sphecidae	<i>Sceliphron caementarium</i>	Pélopée maçonne
	Vespidae	<i>Ancistrocerus</i> sp.	
	Vespidae	<i>Dolichovespula arenaria</i>	
	Vespidae	<i>Vespula acadica</i>	
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Nymphalis antiopa</i>	Morio

3.6.2 Oiseaux

Bien que les oiseaux soient parmi les groupes d'animaux les plus faciles à inventorier et parmi les plus populaires en science citoyenne (Feldman et collab., 2021), très peu de relevés ornithologiques ont été effectués sur l'île elle-même ou à partir de l'île. La liste officielle des espèces rapportées sur et à partir de l'île est donc très fragmentaire, avec à peine 33 espèces en 6 visites estivales (Tableau 3). Les responsables de ces visites étaient Réginald Ouellet (2009-2011), Michel Giroux (2018), Pascale Forget (2019), et Marcel Darveau (2021).

Étant donné que la liste des espèces recensées dans le comté de Kamouraska comptait 316 espèces en date du 14 janvier 2021 selon le portail de science citoyenne eBird (eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+), il est réaliste de prédire qu'au moins 100 espèces, et possiblement 150 fréquentent le TIDRP chaque année. En ce qui a trait aux espèces nicheuses, compte tenu de la faible superficie de l'île Dumais et du fait que ce sont surtout des oiseaux terrestres et territoriaux qui y nichent (à une exception près : le chevalier grivelé), il serait surprenant que plus de 100 couples appartenant à 40 espèces nichent sur l'île chaque année.

Tableau 3. Liste des 33 espèces aviaires inventoriées sur ou à partir du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques par la Société Provancher au cours de six visites estivales échelonnées de 2008 à 2021. En caractères gras : les espèces observées sur l'île

Espèce	31 mai 2011	4 juin 2019	5 juin 2012	8 juin 2009	23 juin 2021	13 juillet 2018	24 juillet 2021
Bécasseau minuscule			1				
Bécasseau semipalmé	6						
Bernache du Canada		25					
Bruant à gorge blanche							2
Bruant chanteur	6		5	5	12	1	10
Bruant fauve					1		
Canard colvert			4	2			
Canard noir	12	70	7	8	2		3
Chardonneret jaune	1			2			2
Chevalier grivelé	1		1				2
Cormoran à aigrettes	4	6	13		1		2
Corneille d'Amérique	4		4	3			
Eider à duvet				5	3		
Garrot à œil d'or	1						
Goéland à bec cerclé					2	10	200
Goéland argenté	10		12	2	25		25
Goéland marin	2		3	2	3		4
Grand Corbeau		2			1		1
Grand Héron	6		12	12	8	4	1
Grive à dos olive				2			
Hirondelle bicolor			2				
Mésange à tête noire	6					1	
Oie des neiges				3			
Paruline à croupion jaune	10		1		1		
Paruline à joues grises	7						
Paruline rayée	2						
Pluvier argenté		3					
Pluvier semipalmé	2		2				
Pygargue à tête blanche	1	1	1				
Roselin pourpré				3			
Sittelle à poitrine rousse					1		
Troglodyte des forêts							1
Urubu à tête rouge		8					1

En ce qui a trait aux oiseaux aquatiques, plusieurs jeux de données d'inventaires existent dans la région, notamment des relevés réalisés dans le cadre de suivis aviaires dans l'ACOA de l'île Dumais (Tardif, 1999), de la ZICO de Kamouraska (Oiseaux Canada, 2008+), et dans l'ensemble de l'estuaire du Saint-Laurent (Lepage, 2018). Plusieurs de ces données sont archivées sur le portail de l'Observatoire global du Saint-Laurent (Environnement et Changement climatique Canada, 1833-2018) et pourraient être regroupées pour tracer un portrait plus complet de l'avifaune du TIDRP. Des projets de recherche à long terme ont aussi généré des bases de données intéressantes, notamment sur les oiseaux de rivage de la région du Kamouraska (Turcotte et collab., 2017).

3.6.3 Mammifères

À peine 8 taxons de mammifères ont été rapportés sur le TIDRP (*Tableau 4*). Cette liste est très fragmentaire et incomplète. Par exemple, il serait surprenant que l'original ou le coyote ne fréquentent pas le TIDRP.

Tableau 4. Liste des 8 espèces de mammifères inventoriés sur ou aux abords de l'île Dumais et du rocher aux Phoques par la Société Provancher au cours de six visites estivales échelonnées de 2008-2021

Espèce	Détails	Date	Responsable de la visite
Cerf de Virginie	Fèces	13 juillet 2018	Michel Giroux
Lièvre d'Amérique	Fèces	4 juin 2019	Pascale Forget
Micromammifère sp.		4 juin 2019	Pascale Forget
Phoque sp.		4 juin 2019	Pascale Forget
Porc-épic d'Amérique	Marques d'alimentation sur troncs pins rouges	8 juin 2009 31 mai 2011	Réginald Ouellet
Raton-laveur	Fèces	13 juillet 2018	Michel Giroux
Renard roux	Traces de pas sur le du rivage sud de l'île	8 juin 2009	Réginald Ouellet
	Fèces	4 juin 2019	Pascale Forget
Sciuridé sp.	Tas d'écailles de cônes d'épinette laissés par un écureuil roux ou un grand polatouche	5 juin 2012	Réginald Ouellet

4. Préoccupations, vision et stratégies d'actions

4.1 Préoccupations

Pour dresser une liste des préoccupations de gestion du TIDRP, nous avons utilisé trois grandes approches : (i) des recensions à partir de bases de données et de documents existants (par ex.: les enjeux à plus grande échelle, tels les schémas d'aménagement de la MRC, les espèces menacées ou les changements climatiques); (ii) des rencontres avec un comité de travail constitué de représentants d'organismes locaux (OBAKIR, Réserve naturelle de la Grosse Montagne) et de membres de la Société Provancher; (iii) des consultations individuelles avec des organismes (notamment: Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska, Fondation de la faune du Québec, direction des aires protégées du MELCC), des résidents de la région et des spécialistes scientifiques. Ce travail s'est échelonné de 2019 à 2022. Le *Tableau 5* présente une liste des préoccupations classées selon les trois grands axes du développement durable.

Tableau 5. Liste d'ensemble des préoccupations de gestion durable du territoire de l'île Dumais et du rocher aux Phoques

AXE / Thématique	Préoccupations
ENVIRONNEMENT	
Biodiversité	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance du milieu physique (géologie, hydrologie, etc.); • Connaissance de la diversité biologique du TIDRP principalement du milieu terrestre (insectes, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, lichens, mousses, et hépatiques) et du milieu marin adjacent; • Données existantes pas toutes connues, en particulier les données manuscrites, mais aussi les données numériques; • Plan de suivi de la biodiversité; • Conservation des espèces en péril (listes provinciale et fédérale) • Contrôle des espèces exotiques envahissantes; • Carte des microhabitats de l'île; • Effets des changements climatiques sur les superficies émergées et les superficies boisées de l'île; • Maintien de l'intégrité écologique.
Habitats fauniques	<ul style="list-style-type: none"> • Espèces sportives (sauvagine); • Espèces commerciales (poisson); • Potentiel de nidification d'oiseaux coloniaux; • Dérangement des oiseaux de rivage (limicoles) dans les aires d'alimentation sur les estrans et les aires de repos sur les rives rocheuses.
Connectivité écologique	<ul style="list-style-type: none"> • Maintien de l'étagement naturel du littoral, de la rive et de l'intérieur de l'île pour les espèces qui utilisent plusieurs étages;

AXE / Thématique	Préoccupations
	<ul style="list-style-type: none"> • Isolement des espèces forestières par rapport aux grands blocs de forêt.
Importance écologique	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer le degré d'unicité (remplaçabilité) de l'île par rapport à l'ensemble des cabourons du Kamouraska.
Pollution	<ul style="list-style-type: none"> • Plan en cas de marée noire; • Pollution à l'embouchure des ruisseaux sur la terre ferme.
SOCIAL	
Information publique sur le territoire	<ul style="list-style-type: none"> • Limites de propriété pas affichées; • Restrictions d'accès pas affichées; • Plusieurs résidents ignorent qui est la Société Provancher.
Récolte traditionnelle ou de subsistance aux abords de l'île et du rocher	<ul style="list-style-type: none"> • Par les communautés autochtones; • Par les non-autochtones.
Maintien du potentiel de récolte sportive	<ul style="list-style-type: none"> • Ampleur et effets de la chasse à la sauvagine dans le secteur.
Vision communautaire	<ul style="list-style-type: none"> • Connaître les besoins et désirs des communautés; • Connaître le portrait de la fréquentation actuelle; • Place du TIDRP dans les réseaux de conservation existants.
Récrétourisme	<ul style="list-style-type: none"> • Dérangement tant par des promeneurs que des naturalistes.
Préoccupations des communautés autochtones	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance de leurs préoccupations dans le secteur.
ÉCONOMIE	
Accès au territoire par la Société Provancher	<ul style="list-style-type: none"> • Servitude ou droit de passage à pied ou en voiture; • En embarcation.
Récolte commerciale dans le milieu marin adjacent	<ul style="list-style-type: none"> • Poissons; • Plantes à des fins alimentaires, médicinales, cosmétiques, etc.
Acquisition de nouveaux lots de grève	<ul style="list-style-type: none"> • Lots de la Fondation de la faune du Québec à Saint-Germain-de-Kamouraska; • Autres lots; • Obtention de financement.
Financement	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion; • Entretien; • Surveillance.

Étant donné (i) que la liste de préoccupations était longue, (ii) que certaines se recoupaient ou encore constituaient une suite logique, et (iii) que la documentation requise pour préciser et prioriser des enjeux demeurerait fragmentaire, nous n'avons pas fait d'identification détaillée des enjeux ni de priorisation. Nous avons plutôt dégagé une vision générale et identifié trois stratégies-clés pour ce premier plan de conservation du TIDRP. Chaque stratégie comporte des objectifs et des actions sur un horizon de 5 ans.

4.2 Vision générale

Tous les participants à la démarche du plan de conservation (comité de travail, personnel de la Société Provancher, experts externes) étaient d'accord avec la vision suivante : « *Il faut maintenir l'intégrité de l'île Dumais comme site témoin pour la biodiversité et refuge pour la faune et la flore de la région, ce qui implique une ouverture au public très restreinte* ».

Cette vision pourra être mise de l'avant sans oublier que : « *La Société Provancher a pour mission de contribuer à la conservation de la nature. Ses principaux axes d'intervention sont la protection et la gestion de milieux naturels, l'éducation et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences naturelles* ».

4.3 Stratégies, actions et cibles 2022-2027

Stratégie 1 – Assurer la protection du TIDRP pour mieux le conserver

L'île Dumais est caractérisée par des écosystèmes terrestres d'une grande naturalité et plutôt fragiles en raison de ses sols minces et du régime hydrologique ombrotrophe, c.-à-d. alimenté seulement par les eaux de précipitations. Ces deux caractéristiques à elles seules en font une candidate pour la protection. De plus, sa localisation en plein estran dans l'estuaire du Saint-Laurent et à l'intérieur d'un territoire marin en voie de devenir une aire protégée ajoute des arguments en ce sens. Par ailleurs, son relief prononcé la rend difficile d'accès et en fait une mauvaise candidate pour l'exploitation de services écologiques tels le récréotourisme ou la récolte commerciale de flore ou faune. Finalement, la protection des cabourons, en particulier l'île Dumais, est considérée comme prioritaire par la majorité (57 %) de la population de Saint-Germain-de-Kamouraska (Bussièrès et collab., 2021).

ACTIONS :

- Entreprendre des démarches afin d'obtenir pour l'île Dumais, d'ici la fin de 2023, le statut légal de Réserve naturelle volontaire au sens de la *Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01)* (Gouvernement du Québec, 2021). Le rocher aux Phoques pourrait aussi être inclus dans la réserve naturelle si la hausse du niveau de la mer n'entraîne pas sa submersion et son annexion au domaine hydrique de l'État;
- Créer un comité consultatif pour la gestion du TIDRP incluant notamment des représentants de la *Réserve de territoire aux fins d'aire protégée du secteur de Kamouraska*, la Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska, l'OBAKIR et des résidents voisins. Ce comité viserait (i) à mieux conserver la Réserve naturelle et les alentours immédiats ainsi qu'en retour à (ii) l'harmoniser avec les activités locales. Il pourrait notamment collaborer avec le comité de protection de la plage municipale de Saint-Germain-de-Kamouraska, située à l'ouest de l'îlet Levasseur (Thiboutot, 2021);

- Installer des panneaux de signalisation sur la rive de l'île Dumais pour indiquer qu'il s'agit d'une aire de conservation appartenant à la Société Provancher;
- Préciser les meilleurs moyens d'accéder à l'île Dumais (servitudes ou droits de passage terrestre, accès par bateau) pour des fins d'étude, d'entretien et de surveillance uniquement.

Stratégie 2 -- Contribuer au développement durable régional

En plus de conserver le TIDRP, il est important de contribuer au savoir et aux actions de conservation, d'éducation et de diffusion des connaissances locales et régionales. Cela impliquera des actions dirigées tant du côté des écosystèmes marins que des écosystèmes terrestres ou littoraux et ce, du point de vue environnemental, social et économique.

ACTIONS :

- Contribuer à la conservation régionale en louant des lots de grève à des fins de conservation ou en faisant l'acquisition des lots de la Fondation de la faune du Québec à Saint-Germain-de-Kamouraska;
- Collaborer, à la hauteur des ressources de la Société Provancher, à des initiatives de suivi d'espèces végétales et fauniques faisant l'objet de récolte sportive ou commerciale dans le voisinage immédiat du TIDRP, notamment avec la Première Nation Wolastoqiyik Wamspekw;
- Un panneau d'interprétation parlant de l'île Dumais et de la Société Provancher pourrait être placé au sommet du sentier du Cabouron, d'où on a une vue imprenable sur l'île Dumais (*Figure 15*).

Stratégie 3 -- Mieux connaître le TIDRP pour atteindre la mission de conservation de la Société Provancher et guider ses interventions

Pour bien gérer un territoire et la biodiversité qui y est associée, des connaissances scientifiques sont essentielles. Cela implique une recension des données disponibles, un portrait actuel et un plan de suivi pour le futur. En ce qui a trait aux données disponibles sur la faune et la flore, il faut retrouver des données anciennes qui ne sont pas toujours sous forme numérique et les numériser pour les intégrer à des bases de données qui seront bien documentées et archivées. Le problème peut aussi se poser avec des données environnementales (par ex. : le climat) ou sur l'empreinte humaine (historique d'utilisation). Enfin, il faut les archiver en les documentant correctement (métadonnées et géolocalisation) pour assurer leur pérennité.

ACTIONS

- Continuer de regrouper les données existantes sur les oiseaux de l'île Dumais et du secteur du TIDRP (périmètre de l'ACOA de l'île Dumais). Idem pour les mammifères et un ou quelques groupes d'insectes (ex. : lépidoptères, coléoptères de la litière);

- Faire une surveillance des rives et du haut littoral en regard des plantes exotiques envahissantes, notamment le roseau commun;
- Cartographier les microhabitats de l'île Dumais (image LiDAR et relevés écologiques sur le terrain);
- Effectuer des relevés géologiques dans l'intérieur de l'île Dumais (seule la rive a été faite);
- Utiliser des photos aériennes de différentes périodes pour déterminer si la ligne de rivage (hautes eaux) et de la végétation arborescente sont stables ou variables;
- Proposer et mettre en œuvre un plan de suivi. Cela peut inclure des données de science citoyenne et professionnelles. Canaliser la saisie de données vers des portails reconnus, notamment eBird (eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+), eButterfly (Prudic et collab., 2017), iNaturalist (California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+) et l'Observatoire global du Saint-Laurent (Environnement et Changement climatique Canada, 1833-2018);
- Analyser les données et publier les résultats (en collaboration avec le milieu académique).

4.4 Regard vers le futur

Ce premier plan de conservation pourra constituer un outil de base pour le conseil d'administration, les bénévoles et les employés de la Société Provancher et guider leurs actions de conservation. Il témoigne de la volonté de la Société Provancher de travailler avec les gens de la région et de bien s'intégrer au cadre régional de conservation des écosystèmes terrestres et marins du Kamouraska et de l'estuaire du Saint-Laurent.

Figure 15. L'île Dumais, vue du sommet du sentier du Cabouren (Photo : Marcel Darveau)

5. Bibliographie

- Bouchard, R., 2019. À qui appartient l'Île Dumais (de la Ferme) - Conflits et aléas concernant le titre de propriété de l'Île - Recueil d'articles publiés par l'auteur dans L'Écho de Saint-Germain entre 1989 et 1993, 4 p.
- Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P. Desmet, 2010+. VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada. Disponible en ligne à : <http://data.canadensys.net/vascan/> [Visité le 2022-01-14].
- Bussièrès, R., M. Couturier-Dubé, MRC de Kamouraska, J. Gagnon, G. Lemarier-Saulnier, R. Moreau et J. Thiboutot, 2021. Plan de développement Saint-Germain 2022-2032. Le Comité de coordination du plan de développement de Saint-Germain, Rapport, Saint-Germain-de-Kamouraska, 46 p. <https://www.munsaintgermain.ca/pages/plan-de-developpement-2022-2032>.
- California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+. iNaturalist. Disponible en ligne à : <https://www.inaturalist.org/>. [Visité le 2022-01-22].
- Climate Central, 2020. Coastal Risk Screening Tool. Disponible en ligne à : <https://coastal.climatecentral.org/map/12/>. [Visité le 2020-11-30].
- Coulombe Carrier, T., 2015. Avant et après l'endiguement : L'évolution biogéographique du marais salé de la baie de Kamouraska Mém. MSc, Université Laval, Québec, QC, 94 p. <https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/26255/1/31547.pdf>.
- eBird et The Cornell Lab of Ornithology, 2002+. eBird. Disponible en ligne à : <https://ebird.org/qc/home>. [Visité le 2022-01-17].
- Environnement et Changement climatique Canada, 1833-2018. Observations d'oiseaux marins. Données diffusées sur l'Observatoire global du Saint-Laurent-OGSL. Disponible en ligne à : <https://ogsl.ca>. [Visité le 2020-01-18].
- Faubert, J., S. Leclerc, M. Anions, M. D'Août, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, A. Lavoie, M. Lapointe, S. Nadeau et collaborateurs, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). Disponible en ligne à : <http://societequebecoisedebryologie.org>. [Visité le 2022-01-14].
- Feldman, M.J., L. Imbeau, P. Marchand, M.J. Mazerolle, M. Darveau et N.J. Fenton, 2021. Trends and gaps in the use of citizen science derived data as input for species distribution models: A quantitative review. PLoS ONE, 16 : e0234587. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234587>.
- Gouvernement du Québec, 2021. Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Éditeur officiel du Québec, Québec, QC, 40 p. <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-61.01>.
- Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada, 2018. Entente de collaboration Canada-Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec. Le Gouvernement du Québec et Le Gouvernement du Canada, Entente, Québec, Québec et Ottawa, Canada, 21 p. <https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4100971x.pdf>.
- Groupe de travail national sur la situation générale, 2021. Noms communs normalisés pour les espèces sauvages au Canada. Disponible en ligne à : www.especessauvages.ca. [Visité le 2022-01-22].
- Guiry, M.D. et G.M. Guiry, 2022. AlgaeBase. World-wide electronic publication. Disponible en ligne à : <https://www.algaebase.org>. [Visité le 2022-01-14].
- Herbier Louis-Marie, 2022. Herbier Catalogué de l'Université Laval (HERCUL). Disponible en ligne à : <http://hercul.herbier.ulaval.ca/fre/projects/search/1>. [Visité le 2022-01-14].

- Hubert, C., 1973. Région de Kamouraska, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Ministère des Richesses Naturelles, Rapport géologique No 151, Québec, 219 p. <https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/RG151/RG151.pdf>.
- Lepage, C., 2018. Présence annuelle de la sauvagine dans le parc marin du Saguenay--Saint-Laurent. *Le Naturaliste canadien*, 142 (2) : 55-64. <https://doi.org/10.7202/1047149ar>.
- Major, M., J. Mercier et L. Noreau, 2021. Guide d'utilisation de la carte interactive Forêt Ouverte - Novembre 2021. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Rapport, Québec, QC, 57 p. <https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/guide-utilisation-foret-ouverte.pdf>.
- Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 2018. SIGÉOM - Système d'information géominière du Québec -- Guide pas à pas. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Document d'information, Québec, 104 p. https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/SIGEOM/TOUTQC/FRA/SIGEOM_guide_pas_a_pas.pdf.
- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2021. Surveillance du climat. Disponible en ligne à : <https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/surveillance/index.asp>. [Visité le 2021-12-29].
- MRC de Kamouraska, 2016. Schéma d'aménagement et de développement révisé (de 2e remplacement) de la MRC de Kamouraska MRC de Kamouraska, Saint-Pascal, Québec, p. <https://www.mrckamouraska.com/documentation.php?c=11>.
- MRC de Kamouraska, 2021. GOnet -Accès aux évaluations municipales et aux matrices graphiques - 14045 Saint-Germain - Rôles d'évaluation foncière en vigueur pour les exercices financiers 2021-2022-2023. Disponible en ligne à : <https://www.goazimut.com/GOnet6/index.html?m=14045>. [Visité le 2022-01-28].
- Oiseaux Canada, Nature Canada et BirdLife International, 2008+. IBA Canada - Zones importantes pour la conservation des oiseaux. Disponible en ligne à : <https://www.ibacanada.com/index.jsp?lang=fr>. [Visité le 2022-01-17].
- Ouranos, 2021. Portrait climatique 1.2.1 - Région du Bas-Saint-Laurent. Disponible en ligne à : <https://portclim.ouranos.ca/#/regions/2>. [Visité le 2022-01-04].
- Prudic, K.L., K.P. McFarland, J.C. Oliver, R.A. Hutchinson, E.C. Long, J.T. Kerr et M. Larrivée, 2017. eButterfly: Leveraging massive online citizen science for butterfly conservation. *Insects*, 8 : 53. <https://doi.org/10.3390/insects8020053>.
- Robitaille, A. et J.P. Saucier, 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Les Publications du Québec, Québec, 213 p.
- Tardif, R., 1999. Inventaire des aires de concentration des oiseaux aquatiques dans la région du Bas-Saint-Laurent 1998. Faune et Parcs Québec, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, Rapport, Rivière-du-Loup, 19 p. <https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/cacouna/documents/DQ30-1.pdf>.
- Thiboutot, J., 2021. La plage de Saint-Germain se respecte. Disponible en ligne à : <https://cdn.gestionweblex.ca/files/2kywozSLAK>. [Visité le 27 mai 2022].
- Turcotte, Y., J.-F. Lamarre et J. Bety, 2017. Annual and Seasonal Variation in Shorebird Abundance in the St. Lawrence River Estuary during Fall Migration. *Canadian Field-Naturalist*, 131 : 203-214. <https://doi.org/10.22621/cfn.v131i3.1870>.
- Wildlife Conservation Society Canada, 2022. KBA - La protection essentielle de la biodiversité. Disponible en ligne à : <http://www.kbacanada.org/fr/>. [Visité le 2022-05-30].

Annexe 1. Liste des taxons de végétaux observés à l'île Dumais de 2000 à 2019

Les informations sur les inventaires et la taxonomie sont détaillées dans le texte.

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
ALGUES			
Fucales	<i>Fucaceae</i>	<i>Ascophyllum nodosum</i> (Linnaeus) Le Jolis <i>Fucus distichus</i> subsp. <i>evanescens</i> (C.Agardh) H.T.Powell <i>Fucus vesiculosus</i> Linnaeus	goémon noir fucus évanescent fucus vésiculeux
Laminariales	<i>Laminariaceae</i>	<i>Laminaria sp.</i> J.V.Lamouroux	laminaire
Ulvales	<i>Ulvaceae</i>	<i>Ulva intestinalis</i> Linnaeus	ulve intestinale
		<i>Ulva lactuca</i> Linnaeus	laitue de mer
LICHENS			
Lecanorales	<i>Lobariaceae</i>	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	lobaire pulmonaire
	<i>Cladoniaceae</i>	<i>Cladonia sp.</i> P. Browne	cladonie
HÉPATIQUES			
Jungermanniales	<i>Lepidoziaceae</i>	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray	bazzanie trilobée
Porellales	<i>Radulaceae</i>	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort.	radule aplatie
Ptilidiales	<i>Ptilidiaceae</i>	<i>Ptilidium ciliare</i> (L.) Hampe	ptilidie des rochers
MOUSSES			
Dicranales	<i>Leucobryaceae</i>	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångström	coussinet des bois
Hedwigiales	<i>Hedwigiaceae</i>	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv.	hedwigie ciliée
Hypnales	<i>Hylocomiaceae</i>	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	pleurozie dorée
	<i>Hypnaceae</i>	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not.	hypne plumeuse
	<i>Neckeraceae</i>	<i>Neckera pennata</i> Hedw.	neckère pennée
Polytricales	<i>Polytrichaceae</i>	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.	polytric porte-poil
LYCOPODES			
Lycopodiales	<i>Lycopodiaceae</i>	<i>Huperzia selago</i> (Linnaeus) Bernhadi ex Schrank & Martius	lycopode sélagine
		<i>Huperzia lucidula</i> (Michaux) Trevisan	lycopode brillant
FOUGÈRES			
Osmundales	<i>Osmundaceae</i>	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (Linnaeus) C. Presl	osmonde cannelle
Polypodiales	<i>Cystopteridaceae</i>	<i>Cystopteris fragilis</i> (Linnaeus) Bernhadi	cystoptère fragile
	<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Pteridium aquilinum</i> subsp. <i>latiusculum</i> (Desvaux) Hultén ex R.T. Clausen	fougère-aigle de l'Est
	<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson	dryoptère arquée
		<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs	dryoptère spinuleuse
		<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhlenberg ex Willdenow) A. Gray	dryoptère intermédiaire
	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Polypodium virginianum</i> Linnaeus	polypode de Virginie
	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham	polypode des Appalaches	

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	
	<i>Woodsiaceae</i>	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray <i>Woodsia ilvensis</i> (Linnaeus) R. Brown	woodsie alpine woodsie d'Elbe	
PLANTES À GRAINES				
Alismatales	<i>Juncaginaceae</i>	<i>Triglochin maritima</i> Linnaeus	troscart maritime	
Apiales	<i>Apiaceae</i>	<i>Angelica lucida</i> Linnaeus	angélique brillante	
	<i>Apiaceae</i>	<i>Ligusticum scoticum</i> Linnaeus	livèche d'Écosse	
	<i>Araliaceae</i>	<i>Aralia hispida</i> Ventenat <i>Aralia nudicaulis</i> Linnaeus	aralie hispide aralie à tige nue	
Asparagales	<i>Asparagaceae</i>	<i>Maianthemum canadense</i> Desfontaines	maïanthème du Canada	
	<i>Iridaceae</i>	<i>Iris hookeri</i> Penny ex G. Don <i>Iris versicolor</i> Linnaeus	iris de Hooker iris versicolore	
	<i>Orchidaceae</i>	<i>Cypripedium acaule</i> Aiton	cyripède acaule	
Asterales	<i>Asteraceae</i>	<i>Achillea millefolium</i> Linnaeus	achillée millefeuille	
		<i>Anaphalis margaritacea</i> (Linnaeus) Benth & Hooker f.	immortelle blanche	
		<i>Bidens frondosa</i> Linnaeus	bident feuillu	
		<i>Cirsium arvense</i> (Linnaeus) Scopoli	chardon des champs	
		<i>Nabalus trifoliolatus</i> Cassini	prenanthe trifoliolée	
		<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumortier) P.D. Sell & C. West	épervière des prés	
		<i>Pilosella officinarum</i> F.W. Schultz & Schultz Bipontinus	épervière piloselle	
		<i>Solidago sempervirens</i> Linnaeus	verge d'or toujours verte	
	<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula gieseckeana</i> Vest ex Schultes	campanule de Giesecke	
		<i>Campanula rotundifolia</i> Linnaeus	campanule à feuilles rondes	
Boraginales	<i>Boraginaceae</i>	<i>Myosotis laxa</i> Lehmann	myosotis laxiflore	
Brassicales	<i>Brassicaceae</i>	<i>Arabis divaricarpa</i> (A. Nelson) Á. Löve & D. Löve	arabette à fruits divariqués	
		<i>Cakile edentula</i> (Bigelow) Hooker	caquillier édentulé	
		<i>Draba glabella</i> Pursh	drave glabre	
		<i>Raphanus raphanistrum</i> Linnaeus	radis sauvage	
Caryophyllales	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston	arroche glabriuscule	
		<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex de Candolle	arroche hastée	
		<i>Salicornia depressa</i> Standley	salicorne de Virginie	
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Cerastium arvense</i> Linnaeus	céaiste des champs	
		<i>Honckenya peploides</i> (Linnaeus) Ehrhart	honckénye faux-pourpier	
		<i>Spergularia canadensis</i> (Persoon) G. Don	spergulaire du Canada	
		<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl	spergulaire des marais salés	
	<i>Plumbaginaceae</i>	<i>Stellaria graminea</i> Linnaeus	stellaire à feuilles de graminée	
		<i>Polygonaceae</i>	<i>Limonium carolinianum</i> (Walter) Britton	limonium de Caroline
			<i>Rumex triangulivalvis</i> (Danser) Rechinger f. <i>Rumex acetosella</i> Linnaeus	patience à valves triangulaires petite oseille
Cornales	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus canadensis</i> Linnaeus	quatre-temps	

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	
		<i>Epilobium ciliatum</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Lehmann) Hoch & P.H. Raven	épilobe glanduleux	
Pinales	<i>Pinaceae</i>	<i>Abies balsamea</i> (Linnaeus) Miller	sapin baumier	
		<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	épinette blanche	
		<i>Picea mariana</i> (Miller) Britton, Sterns & Poggenburgh	épinette noire	
		<i>Picea rubens</i> Sargent	épinette rouge	
		<i>Pinus banksiana</i> Lambert	pin gris	
		<i>Pinus resinosa</i> Aiton	pin rouge	
		<i>Pinus strobus</i> Linnaeus	pin blanc	
Poales	<i>Cyperaceae</i>	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (Linnaeus) Palla	scirpe maritime	
		<i>Carex crinita</i> Lamarck	carex crépu	
		<i>Carex hormathodes</i> Fernald	carex moniliforme	
		<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahlenberg	carex paléacé	
		<i>Carex projecta</i> Mackenzie	carex à bec étalé	
		<i>Carex aenea</i> Willdenow	carex fourrager	
		<i>Carex bebbii</i> (L.H. Bailey) Olney ex Fernald	carex de Bebb	
		<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus balticus</i> Willdenow	jonc de la Baltique
			<i>Juncus effusus</i> Linnaeus	jonc épars
			<i>Juncus gerardi</i> Loiseleur-Deslongchamps	jonc de Gérard
	<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis perennans</i> (Walter) Tuckerman	agrostide pérennante	
		<i>Agrostis scabra</i> Willdenow	agrostide scabre	
		<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y. Schouten & Veldkamp	hiéochloé odorante	
		<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y. Schouten & Veldkamp	hiéochloé odorante	
		<i>Avenella flexuosa</i> (Linnaeus) Drejer	deschampsie flexueuse	
		<i>Calamagrostis canadensis</i> (Darbyshire et al., 2000)	calamagrostide du Canada	
		<i>Deschampsia cespitosa</i> (Linnaeus) Palisot de Beauvois	deschampsie cespitose	
		<i>Elymus repens</i> (Linnaeus) Gould	chiendent commun	
		<i>Elymus trachycaulus</i> (Link) Gould ex Shinners	élyme à chaumes rudes	
		<i>Festuca rubra</i> Linnaeus	fétuque rouge	
		<i>Hordeum jubatum</i> Linnaeus	orge queue-d'écureuil	
		<i>Koeleria spicata</i> (Linnaeus) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson	trisète à épi	
		<i>Leymus arenarius</i> (Linnaeus) Hochstetter	élyme des sables d'Europe	
		<i>Leymus mollis</i> (Trinius) Pilger	élyme des sables d'Amérique	
		<i>Phragmites australis</i> (Cavanilles) Trinius ex Steudel subsp. <i>australis</i>	roseau commun	
		<i>Poa palustris</i> Linnaeus	pâturin des marais	
		<i>Puccinellia pumila</i> (Vasey) Hitchcock	puccinellie naine	
		<i>Sporobolus alterniflorus</i> (Loiseleur-Deslongchamps) P.M. Peterson & Saarela	spartine alterniflore	
		<i>Sporobolus michauxianus</i> (Hitchcock) P.M. Peterson & Saarela	spartine pectinée	
		<i>Sporobolus pumilus</i> (Roth) P.M. Peterson & Saarela	spartine étalée	

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français
	<i>Typhaceae</i>	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm.	rubanier à gros fruits
Ranunculales	<i>Papaveraceae</i> <i>Ranunculaceae</i>	<i>Capnoides sempervirens</i> (Linnaeus) Borkhausen <i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willdenow <i>Coptis trifolia</i> (Linnaeus) Salisbury <i>Ranunculus abortivus</i> Linnaeus	corydale toujours verte actée rouge savoyane renoncule abortive
Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer <i>Amelanchier gaspensis</i> (Wiegand) Fernald & Weatherby <i>Argentina anserina</i> Linnaeus subsp. <i>anserina</i> <i>Aronia melanocarpa</i> (Michaux) Elliott <i>Potentilla anserina</i> Linnaeus <i>Potentilla norvegica</i> Linnaeus <i>Prunus pennsylvanica</i> Linnaeus f. <i>Prunus virginiana</i> Linnaeus <i>Rosa blanda</i> Aiton <i>Rosa rugosa</i> Thunberg <i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>strigosus</i> (Michaux) Focke <i>Sanguisorba canadensis</i> Linnaeus <i>Sibbaldia tridentata</i> (Aiton) Paule & Soják <i>Sorbus decora</i> (Sargent) C.K. Schneider <i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	amélanchier de Bartram amélanchier de Gaspésie potentille anserine aronie à fruits noirs potentille ansérine potentille de Norvège cerisier de Pennsylvanie cerisier de Virginie rosier inerme rosier rugueux framboisier sauvage sanguisorbe du Canada potentille tridentée sorbier plaisant spirée à larges feuilles
Sapindales	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Rhus typhina</i> Linnaeus	sumac vinaigrier
Saxifragales	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer <i>Ribes hirtellum</i> Michaux	gadellier glanduleux groseillier hérissé
Solanales	<i>Convolvulaceae</i>	<i>Calystegia sepium</i> (Linnaeus) R. Brown	liseron des haies